

QALAMPIR YALPIZ (MENTHA PIPERITA) NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

M. Toshtemirova

Farg'ona davlat universiteti, Tabiiy fanlar fakulteti,
Zoologiya va umumiy biologiya kafedrası, dotsenti

Abdug'aniyeva Zarnigor G'ayrat qizi

Farg'ona davlat universiteti,

Biologiya yo'nalishi 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713292>

Annotatsiya

Ushbu maqolada qalampir yalpiz — *Mentha piperita* — o'simligining botanik tavsifi, anatomik tuzilishi, kimyoviy tarkibi hamda farmakologik xususiyatlari ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Qalampir yalpiz labguldoshlar (Lamiaceae) oilasiga mansub ko'p yillik dorivor o'simlik bo'lib, efir moylariga boyligi bilan ajralib turadi. O'simlik tarkibida mentol, menton, izomenton, flavonoidlar, fenol kislotalari va boshqa biologik faol birikmalar mavjud bo'lib, ular spazmolitik, antiseptik, yallig'lanishga qarshi hamda analgetik ta'sir ko'rsatadi. Maqolada qalampir yalpiz asosida tayyorlanadigan fitopreparatlar, jumladan, Validol va Corvalol kabi vositalarning farmakodinamik xususiyatlari ham tahlil qilingan. Shuningdek, damlama va nastoyka shakllarining qo'llanilish sohasi ham ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *Mentha piperita*, efir moylari, mentol, menton, flavonoidlar, fenol birikmalari, Validol, Corvalol, fitopreparatlar, farmakologik faollik.

Yer yuzida 500 mingdan ortiq o'simlik turlari mavjud bo'lib, ularning muhim qismi dorivor, oziq-ovqatbop yoki sanoat ahamiyatiga ega. Dorivor o'simliklar insoniyat tomonidan qadim zamonlardan buyon xalq tabobati va an'anaviy tibbiyot amaliyotida keng qo'llanib kelinadi. O'simliklarning yer ustki (barg, poya, gul) va yer ostki (ildiz, ildizpoya) qismlaridan turli damlama, qaynatma, ekstrakt va malhamlar tayyorlangan. Shuningdek, ular oziq-ovqat mahsulotlari, tabiiy bo'yoqlar, atir-upa sanoati hamda qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi kurash vositasi sifatida ham muhim o'rin egallaydi.

Dorivor o'simliklar orasida alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega turlardan biri qalampir yalpiz — *Mentha piperita* hisoblanadi. Ushbu o'simlik labguldoshlar oilasi Lamiaceae ga mansub bo'lib, ko'p yillik o't o'simlikdir. Uning bo'yi odatda 30–100 sm gacha yetadi. Poyasi tik o'suvchi, to'rt qirrali, shoxlangan bo'lib, barglari cho'ziq tuxumsimon yoki lansetsimon shaklda, o'tkir uchli va arrasimon qirrali tuzilishga ega. Barglar poyada qarama-qarshi joylashgan bo'lib, qisqa band orqali birikadi. Gullari mayda, qizg'ish-binafsha rangda bo'lib, poya va shoxlarning uchki qismida boshhoqsimon to'pgul hosil qiladi. Mevasi to'rtta yong'oqchadan iborat. O'simlik asosan iyun–sentabr oylarida gullaydi.

Mentha piperita madaniy (kultivatsiyalangan) duragay tur bo'lib, suv yalpizi — *Mentha aquatica* hamda yashil yalpiz — *Mentha spicata* turlarini chatishtirish orqali olingan. Shu sababli u yovvoyi holda deyarli uchramaydi va asosan agrotexnik sharoitda yetishtiriladi.

Qalampir yalpiz sanoat miqyosida asosan efir moyi olish maqsadida yetishtiriladi. MDH hududlarida, xususan, Ukraina, Belorussiya, Moldaviya hamda Rossiyaning Krasnodar o'lkasi va Voronej viloyatida seleksion navlari keng ekiladi. Markaziy Osiyo davlatlarida ham madaniy sharoitda o'stiriladi. O'simlikning farmakologik ahamiyati uning tarkibidagi mentol, menton va

boshqa biologik faol moddalarga bog'liq bo'lib, ular tibbiyot, farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi.

Shu jihatdan qalampir yalpizning botanik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi va biologik faol moddalari ustida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar uning dorivor qiymatini yanada chuqurroq o'rganish va samarali foydalanish imkonini beradi.

Qalampir yalpiz — *Mentha piperita* — yer ustki qismlari, xususan barg va gullarida efir moyining yuqori miqdorda to'planishi bilan tavsiflanadi. O'simlik barglarida efir moyi miqdori o'rtacha 2,4–2,75 %, gul to'plamlarida 4–6 %, poyasida esa taxminan 0,3 % ni tashkil etadi. Seleksiya yo'li bilan yaratilgan ayrim yangi navlarda efir moyi miqdori 4–5 % gacha yetishi mumkin. Efir moyining asosiy komponenti mentol bo'lib, u farmakologik faol modda sifatida katta ahamiyatga ega.

Tibbiyot amaliyotida qalampir yalpiz barglari oshqozon-ichak yo'llari kasalliklarida antiseptik, spazmolitik va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi. Uning efir moyi stomatologiyada antiseptik komponent sifatida tish kukunlari va pastalar tarkibiga kiritiladi, shuningdek, yurak-tomir va asab tizimiga ta'sir qiluvchi ayrim preparatlar, jumladan Corvalol va Validol tarkibida ham mavjud.

Tarixiy manbalarga ko'ra, buyuk tabib Abu Ali ibn Sino yalpizdan bosh va quloq og'rig'ini kamaytirishda, ovqat hazmini yaxshilashda hamda ayrim yallig'lanish jarayonlarini davolashda foydalangan. Xalq tabobatida esa yalpiz turli xil kasalliklarda keng qo'llanib kelgan.

Qalampir yalpiz bargidan tayyorlangan damlama va nastoykalar ko'ngil aynishi, qusish holatlarida hamda dispeptik buzilishlarda samarali vosita hisoblanadi. Yalpiz suvi og'iz bo'shlig'ini chayishda va dori vositalarining ta'mini yaxshilashda ishlatiladi. Mentol asosidagi preparatlar LOR amaliyotida (quloq, burun va nafas yo'llari kasalliklarida) hamda og'riq qoldiruvchi vosita sifatida qo'llanadi. Mentol shuningdek ayrim kombinatsiyalangan preparatlar, masalan, Validol (izovalerian kislotaning mentol bilan hosil qilgan murakkab efiri eritmasi) hamda boshqa simptomatik vositalar tarkibiga kiradi.

Qalampir yalpiz bargi tinchlantiruvchi, o't haydovchi va me'da-ichak faoliyatini me'yorlashtiruvchi yig'ma choylar, tabletkalar va tomchilar tarkibida qo'llanadi. Mentol ayrim kombinatsiyalangan preparatlar, jumladan Ingofen tarkibida ham uchraydi.

Yalpizning boshqa turlarida ham mentol mavjud. Masalan, Yaponiyada keng ekiladigan *Mentha arvensis* var. *piperascens* yer ustki qismida o'rtacha 0,05 % efir moyi bo'lib, uning tarkibida mentol miqdori 43–90 % gacha yetadi. Bu ko'rsatkich mazkur turning sanoat miqyosida mentol olish uchun muhim xomashyo ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirzaog'li A.J. Qalampir yalpizning dorivorlik xususiyati. – Toshkent: Xalq ta'limi nashriyoti, 2023. – B. 24–27.
2. Sevara A.Z. Medicinal properties of the mint plant. – Conference, 2023. – B. 10–
3. Sulaymonov I.J., Ergashev D.T. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. Namangan-2020 – 85-86 b.
4. H. X. Xolmatov, O'. A.Ahmedov. Farmakognoziya 1-qism. Cho'lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi Toshkent -2008 – 193 – 196 – 197 – b.